

Mengabdikan di Desa Pulau Raman: Dari Cat Gapura hingga Pentas Seni MI Depati Agung sebagai Wujud Peran Mahasiswa KKN dalam Pemberdayaan Masyarakat

Andriani

Dosen Pembimbing Lapangan: Donal Saputra, M.Pd.,Kons

Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jl, Jambi – Muara Bulian No. KM. 16, simpang Sungai Duren, Kec. Jambi luar kota, Kabupaten Muaro Jambi

Email: Andriani37370@gmail.com

Abstrak

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menekankan aspek pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan KKN Mandiri di Desa Pulau Raman, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, dilaksanakan oleh tiga orang mahasiswa UIN STS Jambi (berkerja sama) dengan tujuan memberikan kontribusi nyata melalui program pemberdayaan masyarakat dan pendidikan. Metode yang digunakan adalah action research (penelitian tindakan) yang meliputi tahapan identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, observasi, serta evaluasi dan refleksi. Program kerja yang dirancang mencakup kegiatan fisik berupa pengecatan gapura desa dengan warna putih dan biru sebagai identitas kampus, serta kegiatan nonfisik berupa penyelenggaraan Pentas Seni dan Kreativitas di MI Depati Agung, dan pendampingan dalam kegiatan belajar mengajar. Hasil kegiatan menunjukkan adanya dampak positif, baik dari aspek lingkungan desa melalui perbaikan estetika, maupun dari aspek pendidikan melalui meningkatnya motivasi, kreativitas, dan rasa percaya diri siswa, serta terbantunya guru dalam proses pembelajaran. Secara keseluruhan, kegiatan KKN Mandiri ini tidak hanya menjadi kewajiban akademik, tetapi juga sarana strategis untuk memperkuat empati sosial, mengasah keterampilan kepemimpinan dan kerja sama mahasiswa, serta memberikan manfaat konkret bagi masyarakat. Keberhasilan program menegaskan bahwa keterbatasan jumlah peserta bukanlah hambatan utama, selama terdapat sinergi, komitmen, dan refleksi berkelanjutan dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: KKN mandiri, pemberdayaan masyarakat, pendidikan.

Abstract

Community Service Program (KKN) is one of the implementations of the Tri Dharma of Higher Education, emphasizing the aspect of community engagement. The Independent KKN program in Pulau Raman Village, Muara Siau District, Merangin Regency, was carried out by

three students from UIN STS Jambi in collaboration, aiming to provide tangible contributions through community empowerment and educational programs. The method employed was action research, consisting of problem identification, planning, implementation, observation, as well as evaluation and reflection. The designed programs included physical activities such as repainting the village gate in white and blue as the identity of the university, and non-physical activities such as organizing an Art and Creativity Performance at MI Depati Agung, along with assisting in the teaching and learning process. The results indicated positive impacts, both in terms of the village environment through improved aesthetics, and in education through enhanced student motivation, creativity, and self-confidence, as well as additional support for teachers in classroom activities. Overall, this Independent KKN was not merely an academic requirement, but also a strategic means to strengthen social empathy, develop leadership and teamwork skills, and deliver concrete benefits to the community. The success of the program highlights that limited participant numbers are not a major obstacle, as long as synergy, commitment, and continuous reflection are maintained throughout its implementation.

Keywords: Independent KKN, community empowerment, education.

1. PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah program pendidikan di perguruan tinggi di Indonesia yang mengharuskan mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan praktik atau pelayanan masyarakat di luar lingkungan kampus. Kkn adalah salah satu perwujudan tri dharma perguruan tinggi. (Aliyyah. 2021) KKN merupakan kegiatan intrakulikuler yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat (Rahmaini, 2023).

Menurut (Kemal 2022) Program dari Kuliah Kerja Nyata Mandiri (KKN Mandiri) merupakan bentuk pengabdian yang dilakukan kepada masyarakat dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, institusional, dan kemitraan. KKN bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial mahasiswa, sambil memberikan manfaat konkret kepada masyarakat di wilayah sekitar. Menurut (Lubis 2019) Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada hakikatnya merupakan salah satu cara mahasiswa untuk berbakti kepada masyarakat. menyusul diterimanya materi perkuliahan yang biasanya bermanfaat bagi masyarakat luas.

Desa pulau raman, Kecamatan muara siau, Kabupaten merangin menjadi lokasi pengabdian mahasiswa KKN. Di desa ini, mahasiswa melaksanakan berbagai kegiatan yang

dirancang sesuai kebutuhan masyarakat setempat dan sekolah mitra, yaitu MI Depati Agung. Program kerja yang dilaksanakan meliputi kegiatan fisik berupa pengecatan gapura desa dengan warna putih dan biru, warna identitas kampus UIN STS Jambi, serta kegiatan nonfisik berupa penyelenggaraan Pentas Seni dan Kreativitas di MI Depati Agung.

Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya sekadar program formal, tetapi juga menjadi wujud nyata peran mahasiswa KKN dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui kegiatan fisik, mahasiswa berkontribusi memperindah lingkungan desa, sementara melalui kegiatan nonfisik, mahasiswa berusaha menumbuhkan potensi, bakat, dan kreativitas anak-anak. Dengan demikian, keberadaan mahasiswa KKN di Desa Pulau Raman diharapkan memberikan dampak positif baik bagi masyarakat maupun bagi mahasiswa sendiri sebagai pengalaman berharga dalam pengabdian.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pulau Raman adalah penelitian tindakan (*action research*). Pemilihan metode ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan karakteristik KKN, di mana mahasiswa tidak hanya melakukan pengamatan dan penelitian terhadap permasalahan yang ada di lapangan, tetapi juga terlibat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi tindakan nyata sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat.

Tahapan metode ini dimulai dari proses identifikasi masalah yang dilakukan melalui observasi awal di Desa Pulau Raman. Dari hasil pengamatan, diperoleh informasi mengenai beberapa permasalahan, seperti kondisi gapura desa yang warnanya sudah memudar, belum tersedianya wadah untuk menyalurkan kreativitas siswa MI Depati Agung, serta kebutuhan akan tenaga pendamping guru dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, mahasiswa kemudian menyusun program kerja utama yang meliputi pengecatan gapura dengan warna putih dan biru sebagai identitas kampus UIN STS Jambi, penyelenggaraan pentas seni dan kreativitas di MI Depati Agung dengan berbagai lomba seperti fashion show Islami, adzan dan iqamah, tahfiz ayat pendek, serta mewarnai, serta kegiatan pendampingan belajar mengajar di sekolah.

Program kerja yang telah direncanakan kemudian dilaksanakan secara bertahap. Pengecatan gapura dilakukan selama empat hari berturut-turut oleh mahasiswa KKN dengan bantuan seorang tukang. Pentas seni diselenggarakan di MI Depati Agung dengan melibatkan siswa, guru, serta masyarakat sekitar. Sementara itu, pendampingan belajar dilakukan dengan

membantu guru mengajar, mengelola kelas, dan mendampingi siswa dalam proses pembelajaran sehari-hari. Selama pelaksanaan, mahasiswa melakukan observasi terhadap jalannya kegiatan dan mencatat respon dari masyarakat, guru, maupun siswa. Hasil pengamatan menunjukkan adanya manfaat yang signifikan, baik dalam aspek lingkungan desa maupun motivasi belajar siswa. Setelah kegiatan berjalan, refleksi dilakukan melalui diskusi internal untuk mengevaluasi keberhasilan program, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi agar dapat menjadi pembelajaran untuk kegiatan selanjutnya.

Dengan menggunakan metode penelitian tindakan ini, kegiatan KKN di Desa Pulau Raman tidak hanya menjadi rutinitas formal, melainkan memberikan dampak nyata melalui siklus perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi yang berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri di Desa Pulau Raman merupakan bentuk konkret implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya aspek pengabdian kepada masyarakat. Melalui penerapan metode action research, mahasiswa tidak hanya sebatas mengidentifikasi dan mengamati permasalahan yang ada, tetapi juga berperan aktif dalam merancang, melaksanakan, mengamati, serta melakukan refleksi terhadap program yang dijalankan. Meskipun kegiatan ini dilaksanakan dalam skema KKN mandiri, sinergi yang terjalin antara tiga orang mahasiswa mampu menciptakan koordinasi yang efektif, sehingga setiap tahapan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

a. Perencanaan

Tahap perencanaan diawali dengan kegiatan observasi awal yang dilakukan di Desa Pulau Raman untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Hasil observasi memperlihatkan adanya beberapa persoalan yang urgen, di antaranya kondisi fisik gapura desa yang mulai kusam dan memudar, belum tersedianya ruang aktualisasi bagi siswa MI Depati Agung dalam menyalurkan potensi dan kreativitas mereka, serta keterbatasan tenaga pendidik yang menimbulkan kebutuhan akan kehadiran pendamping dalam proses belajar mengajar. Berangkat dari temuan tersebut, ketiga mahasiswa KKN mandiri kemudian melakukan musyawarah dan menyepakati sejumlah program kerja, yaitu kegiatan pengecatan ulang gapura dengan warna putih dan biru sebagai representasi identitas kampus UIN, penyelenggaraan Pentas Seni dan Kreativitas di MI Depati Agung, serta keterlibatan langsung dalam kegiatan pendampingan pembelajaran di sekolah.

b. Pelaksanaan

Program-program yang telah dirumuskan kemudian direalisasikan melalui mekanisme kerja sama yang erat di antara ketiga mahasiswa KKN mandiri. Pada aspek fisik, pengecatan gapura desa dilakukan selama empat hari berturut-turut dengan dukungan seorang tukang, sehingga menghasilkan tampilan baru yang lebih segar, bersih, dan estetik. Pada aspek nonfisik, mahasiswa menyelenggarakan Pentas Seni dan Kreativitas di MI Depati Agung dengan melibatkan partisipasi siswa, guru, dan masyarakat. Kegiatan ini mencakup perlombaan fashion show Islami, lomba adzan dan iqamah, tahfiz ayat-ayat pendek, serta lomba mewarnai. Seluruh kegiatan berlangsung meriah dan mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Selain itu, mahasiswa juga aktif mendampingi kegiatan belajar mengajar di sekolah, baik dalam membantu guru mengelola kelas, mendampingi siswa, maupun melaksanakan administrasi pendidikan.

c. Observasi

Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa melakukan observasi langsung untuk memantau jalannya program dan menilai respon masyarakat. Pada program fisik, masyarakat menunjukkan apresiasi yang tinggi terhadap perbaikan gapura desa yang dinilai mampu memperindah lingkungan dan menjadi simbol penyambutan yang lebih representatif. Pada program nonfisik, siswa menunjukkan antusiasme dan semangat tinggi dalam mengikuti lomba, sementara para guru merasakan adanya dukungan yang signifikan berkat kehadiran mahasiswa sebagai tenaga tambahan dalam proses pembelajaran. Berdasarkan temuan observasi, dapat disimpulkan bahwa program KKN mandiri ini tidak hanya membawa perubahan pada aspek fisik desa, tetapi juga memberi kontribusi positif terhadap pengembangan pendidikan dan kreativitas anak.

d. Evaluasi dan Refleksi

Tahap evaluasi dilaksanakan melalui diskusi internal antar mahasiswa KKN mandiri setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai. Evaluasi menunjukkan bahwa pengecatan gapura mampu memberikan citra baru bagi desa, Pentas Seni dan Kreativitas menjadi wadah efektif dalam menumbuhkan rasa percaya diri sekaligus mengasah potensi siswa, sementara pendampingan belajar terbukti meringankan beban guru dan memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam memahami realitas pendidikan dasar. Kendati demikian, terdapat hambatan berupa keterbatasan waktu pelaksanaan KKN mandiri sehingga sejumlah rencana tambahan tidak dapat direalisasikan sepenuhnya.

Refleksi atas hal ini menegaskan pentingnya kolaborasi meskipun jumlah mahasiswa terbatas, karena kerja sama yang terjalin tetap mampu menghasilkan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, observasi, serta evaluasi dan refleksi, kegiatan KKN Mandiri di Desa Pulau Raman tidak hanya menjadi kewajiban akademik, melainkan juga sarana strategis bagi mahasiswa dalam membangun empati sosial, memperkuat solidaritas, serta menghadirkan kontribusi nyata bagi lingkungan masyarakat dan dunia pendidikan.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri di Desa Pulau Raman dengan pendekatan action research menunjukkan bahwa meskipun dilaksanakan oleh jumlah mahasiswa yang terbatas, program tetap dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi, serta evaluasi dan refleksi, kegiatan KKN ini berhasil mengidentifikasi permasalahan di lapangan sekaligus menghadirkan solusi yang aplikatif.

Kegiatan fisik berupa pengecatan gapura telah memperindah lingkungan desa dan memberikan citra baru yang lebih representatif. Program nonfisik berupa Pentas Seni dan Kreativitas di MI Depati Agung terbukti mampu meningkatkan rasa percaya diri, kreativitas, dan motivasi belajar siswa, sekaligus memberi alternatif metode pembelajaran bagi guru. Pendampingan kegiatan belajar mengajar juga berdampak positif, baik bagi siswa yang memperoleh pengalaman belajar lebih interaktif, maupun bagi guru yang terbantu dalam pengelolaan kelas.

Secara keseluruhan, kegiatan KKN Mandiri di Desa Pulau Raman tidak hanya memenuhi kewajiban akademik, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan pengembangan kapasitas diri mahasiswa. Keberhasilan ini menegaskan bahwa keterbatasan jumlah peserta tidak menjadi penghalang untuk menghadirkan perubahan positif apabila diiringi dengan kerja sama, komitmen, dan refleksi yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kegiatan ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh apresiasi kami menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepala Desa Pulau Raman beserta perangkat desa yang telah menerima dan mendukung mahasiswa KKN dalam menjalankan program kerja di lingkungan desa.
2. Kepala MI Depati Agung, dewan guru, serta siswa-siswi yang telah memberikan ruang, partisipasi, dan semangat dalam berbagai kegiatan nonfisik yang dilaksanakan.
3. Masyarakat Desa Pulau Raman yang dengan terbuka menyambut kehadiran mahasiswa, serta memberikan dukungan moral maupun material selama kegiatan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

LPM UAD. 2017. Pedoman dan Panduan Kuliah Kerja Nyata. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nurhidayat, Siyang. 2016. Tanggapan Masyarakat Terhadap Program Jam Belajar Masyarakat di RW 9 Gunungketur Pakualaman Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*: Edisi 1, 2016.

Aliyyah, Rusi Rusmiati, Widiya Septriyani, Jaihan Safitri, Siti Nur, and Paridotul Ramadhan. 2021. "Kuliah Kerja Nyata : Pengabdian Kepada Masyarakat." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 5 (2): 663–76.

Ekowati, Uni, Wellem Nggonggoek, and Susilo Setyo Utomo. 2019. "Sosialisasi Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pada Anak-Anak Dengan Media Video." *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 2 (2): 19.

Hasanah, Uswatun, Afni Apriani, Tasya Ardyah Rahmadani, Muhammad Andre Alkahfi, and Muhammad Taufiq. 2022. "Optimalisasi Peran Mahasiswa KKN Sebagai Tenaga Pengajar Dalam Meningkatkan Pendidikan Di Desa Bandar Kuala." *Martabe : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5 (9): 3275–83.

DOKUMENTASI

